

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

TORRES, R. da S.; LIMA, I. C. L. de; ALVES, S. M. C. A abordagem das questões étnico-raciais nos currículos das licenciaturas em Ciências da Natureza do IFRN. *Educ. Form.*, [S. l.], v. 10, p. e15029, 2025. DOI: 10.25053/redufor.v10.e15029.

Revisado por:

Arliene Stephanie Menezes Pereira Pinto

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil

Márcia Paula Chaves Vieira

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

PINTO, Arliene Stephanie Menezes Pereira; VIEIRA, Márcia Paula Chaves. Relatório de revisão por pares para: A abordagem das questões étnico-raciais nos currículos das licenciaturas em Ciências da Natureza do IFRN. *Educ. Form.*, [S. l.], v. 10, p. e14963, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.19338552
Disponível em: <https://zenodo.org/uploads/19338552>.

PARECER

Parecerista: Arliene Stephanie Menezes Pereira Pinto - 0000-0002-3042-538X

Data de retorno da revisão: 24/09/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.

Sugestiona-se que o resumo apresente a problemática antes do objetivo e que ao final apresente as conclusões.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e ao procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

A introdução traz algumas afirmações generalistas. Assim, foi indicado uma referência para abordar a afirmação e tratá-la de forma mais abrangente. Ainda neste tópico faz-se necessário anunciar uma problemática de pesquisa.

No referencial teórico é utilizado na discussão a Lei nº 10.639/08, sendo que a mesma foi alterada pela Lei nº 11.645/08, que é a lei que está em vigor, inclusive sendo dito pela autoria anteriormente.

O tópico 3 O contexto das Licenciaturas em Ciências da Natureza no IFRN termina sem discorrer sobre o que anunciava em seu título: o contexto. No máximo anuncia a caracterização. Talvez esse tópico poderia ser colocado na metodologia e descrito como locus.

A metodologia possui algumas informações repetidas e não aborda como foi realizada a revisão bibliográfica e quais os procedimentos adotados.

Nos resultados há ausência de uma discussão crítica, sendo necessário sua aplicação. Foram inseridos comentários no arquivo sobre tal âmbito.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

O título caracteriza ao que o texto se propõe.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

Há divergências sobre o uso da Lei nº 10.639/03 como sendo a legislação atual. O texto também carece de uma ampliação em sua discussão referencial e analítica.

Nas conclusões devem ser apontados as principais lacunas e ensejos da pesquisa.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

Há a necessidade de correlação entre os tópicos discutidos nos resultados.

Referências pela Norma da ABNT. Justifique.

O texto necessita de correções gramaticais e de formatação da ABNT.

Recomenda-se a publicação?

Sim, mas precisa ser revisto

Parecer justificado.

Além das sugestões apontadas, foram colocados no texto comentários que podem melhorar substancialmente a escrita, pois o texto necessita de correções de ordem gramatical, de formatação e referencial; e ainda necessita de ampliação da discussão.

Parecerista: Márcia Paula Chaves Vieira - 0000-0003-0190-1858

Data de retorno da revisão: 10/09/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e o procedimento metodológico e resultados). Justifique.

Resumo consistente, apresenta todos os elementos. Indica-se que, na última frase, seja mais específico os resultados encontrados, pois "avanço" e "lacunas" não dizem objetivamente o que foi encontrado.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e o procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

O trabalho está bem estruturado, bem dividido. O conteúdo está distribuído em sequência que facilita a leitura e o entendimento da ideia. É possível acompanhar o fluxo do raciocínio. Bom referencial teórico. Metodologia adequada para a proposta.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

O título é direto e objetivo e apresenta a ideia a que o artigo se propõe discutir.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

Para a proposta do artigo, houve boa articulação entre as evidências apresentadas. Boa apresentação e caracterização da instituição em análise (IFRN). Fez uma categorização simples na discussão sobre as disciplinas.

As evidências apresentadas sustentam o argumento da não centralidade de questão étnico-raciais nos currículos.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

A sequência argumentativa ficou interessante. Apresentou a instituição, as estruturas curriculares, discutiu as disciplinas em que o conteúdo é trabalhado. Ao longo desse processo, reforçou a coerência argumentativa e textual.

Referências pela Norma da ABNT. Justifique.

Referências pela ABNT estão satisfatórias.

Indica-se retirar o hiperlink dos sites consultados (retirar o azul e o grifado).

Recomenda-se a publicação?

Sim, mas precisa ser revisto

Parecer justificado.

O artigo está aprovado, mas deve fazer os ajustes:

- Retirar o anexo que se refere ao modelo do arquivo (final dos textos, após referências).
- Verificar hiperlinks das referências;
- Ajustar o resumo - conteúdo obre os resultados alcançados.

EDUCAÇÃO & FORMAÇÃO

Revista do Programa de Pós-Graduação em Educação
da Universidade Estadual do Ceará (UECE)

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.

Educação & Formação

ISSN: 2448-3583

<https://revistas.uece.br/index.php/redufor/index>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19338552>

Esta obra está licenciada com uma Licença [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Atribuição 4.0 Internacional.